

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aropitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ.....	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ.....	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI.....	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION.....	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI.....	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.....	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN.....	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI.....	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН.....	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQUISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
<i>Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich</i>	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
<i>Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich</i>	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
<i>Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov</i>	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
<i>Xasanova Naimaxon Akmal qizi</i>	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
<i>Jovliyeva Zuhra Chori qizi</i>	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSIYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
<i>Ibragimov Zaxid Taxirovich</i>	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
<i>Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна</i>	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSIYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
<i>Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich</i>	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
<i>Oripova Saodat Mirfotix qizi</i>	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
<i>Xolboyeva farangiz xayrulloevna</i>	
SUN'IY INTELEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
<i>To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna</i>	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
<i>Kalenov K.T.</i>	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
<i>Ergasheva Aziza</i>	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
<i>Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li</i>	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
<i>Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee</i>	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
<i>Sattarov Abdusamat Umirqulovich</i>	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
<i>Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
<i>Hamroyev Sherzod Axtamovich</i>	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
<i>Hasanov Sh. Sh.</i>	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
<i>Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи</i>	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
<i>Orifova Ximoyat Shovkat qizi</i>	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
<i>Raximova Dilfuza Mirzakasimovna</i>	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
<i>Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna</i>	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
<i>Sattorov Sanjar Abdumurodovich</i>	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
<i>Yuldashov Aziz</i>	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENDA STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
<i>Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich</i>	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
<i>Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
<i>Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li</i>	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
<i>Nabiyeva Nilufar Olim qizi</i>	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
<i>Тен Марина Владимировна</i>	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
<i>Каюмова Гузел Иброхимхановна</i>	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLISSHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
<i>Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li</i>	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
<i>Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi</i>	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
<i>Toshimov Azizbek Hakimovich</i>	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
<i>Muradova Dildora Abdusalimovna</i>	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARDAGI KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
<i>Norova Nozima Nabiyevna</i>	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
<i>Алиева С.С.</i>	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBİ BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li, Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

TRANSFORMING UZBEKISTAN THROUGH DIGITALIZATION IN A GLOBALIZED WORLD.....	694
Narzullaeva Umidakhon Nodir qizi	
SUG'ORILADIGAN YERLARDA SUVDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH USULLARI (SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)	699
Elomonov Ro'zimurod Doniyor o'g'li, Abdug'aniyev Otabek Allajonovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	704
Р. И. Хакимов	
TURIZM SOHASIDA OILAVIY TADBIRKORLIKNI INNOVATSION RIVOJLANTIRISHGA USLUBIY YONDOSHUVLAR	713
Pardayeva Ozoda Mamayunusovna	
O'ZBEKISTON OZIQ-OVQAT SANOATI KORXONALARINI BOSHQARISHDA SAMARADORLIK HOLATI TAHLILI	718
Kasimov Saidakmal Saidahrolovich	
BANKLARNING IJTIMOIIY ROLINI OSHIRISHDA YASHIL DEPOZITLARNING AHAMIYATI	722
Berdiyev Akram O'ktamovich	
CHAKANA BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARI	728
Xikmetov Nodirbek Ikromovich	
AHOLI DAROMADLARI TENGSIZLIGINING SHAKLLANISHI, UNING IJTIMOIIY-IQTISODIY RIVOJLANISH TENDENSIYALARI TAHLILI	735
Atayev Jaxongir Erkinovich	
KORXONALARDA DAROMAD VA XARAJATLAR BILAN BOG'LIQ MOLIVAVIY XATARLAR TASNIFI VA ULARNI AUDITDA ANIQLASH USULLARI.....	740
Mehriyev Sobit Sayim o'g'li, Dadarbayev Muzaffar Abduraxmanovich	
GREEN BONDS: ESSENCE, SIGNIFICANCE AND DEVELOPMENT PROSPECTS IN UZBEKISTAN	746
Susanna S. Alieva	
RAQAMLI IQTISODIYOTNING MOHIYATI VA IJTIMOIIY-IQTISODIY AHAMIYATI	753
Marupov Qobil Komilovich	
МОДЕЛЬ ЧЕБОЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА В РЕСПУБЛИКЕ КОРЕЯ: ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЙ И СРАВНИТЕЛЬНО-УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ АНАЛИЗ	758
Латипов Ашур Али Рустам ўғли, Ризаева Зумрад Алишеровна	
O'ZBEKISTONDA INVESTITSIYA FAOLIYATINI RAG'BATLANTIRISHDA SOLIQ PREFERENSIYALARINING ROLI VA UNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	762
Allaberganova Kumush Javlonbek qizi, Beknazarova N.T.	
AKSIZ SOLIG'INING BUDJET DAROMADLARI SHAKLLANISHIDAGI O'RNI VA MAZKUR SOLIQNI BUDJETGA UNDIRISH TARTIBINING TAHLILI	769
Nazarova Rushana Ravshan qizi	
MINTAQA IQTISODIYOTI BARQARORLIGINI TA'MINLASHDA XORIJIY INVESTITSIYALARNING ROLI: XORAZM VILOYATI MISOLIDA.....	774
Ibodullayev Dilshod Ibragimovich	
HUDDIY INVESTITSION JOZIBADORLIKNI BAHOLASHNING OPTIMIZATSIYALANGAN METODOLOGIYASI: ASOSIY KO'RSATKICHLARNING KO'P O'LCHOVLI TAHLILI.....	781
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna, Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАЗВИТИЯ ГЕРМАНИИ	788
Артикова Шохиди Ильясовна	
“YASHIL” TEXNOLOGIYALARNI JORIY ETISHDA KORXONALAR MARKETING STRATEGIYASINI SHAKLLANTIRISHNING XUSUSIYATLARI	793
Rasulova Nigora Nematovna	
MINTAQA IQTISODIYOTIDA ASOSIY KAPITALGA INVESTITSIYALARNI JALB QILISH YO'NALISHLARI	799
Sultanova Aziza Baxtiyar qizi	

KORXONALARDA INSON RESURSLARINI BOSHQARISH ORQALI IQTISODIY SAMARADORLIKNI OSHIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH	802
Aminova Shaxnoza Aziz qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI KORXONALARINING INVESTITSION JOZIBADORLIGINI OSHIRISH OMILLARI VA ULARNI BAHOLASH USULLARI.....	807
Nazirova Sayyora Baxtiyorovna, Qulmamatova Barno Omonovna, Sharifova Nargiza Djurayevna	
MOLIYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARINI JORIY ETISHNING O'ZBEKISTON KORXONALARIDA MOLIYAVIY SHAFFOFLIKKA TA'SIRI	811
Murodova E'zoza Maqsud qizi	
QISHLOQ XO'JALIGI MAHSULOTLARI TA'MINOT ZANJIRINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH: ISHLASH MEXANIZMI VA ALGORITMINI ISHLAB CHIQISH	816
Umarov Bobur Murtazoyevich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARI INVESTITSIYA FAOLLIGINI OSHIRISH ORQALI MOLIYAVIY BARQARORLIKNI TA'MINLASH	822
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI	829
Boltayev Nurali Shiramatovich	

AGRAR SOHADA KADRLAR TAYYORLASHNI BOSHQARISHNING ILMIY-NAZARIY METODOLOGIK ASOSLARI

Boltayev Nurali Shiramatovich

Toshkent davlat agrar universiteti

“Agrobiznesni boshqarish va logistika” kafedrası dotsenti, i.f.f.d.

Email: nurali.boltayev1991@gmail.com

ORCID: 0009-0007-9142-6080

Annotatsiya. Maqolada agrar sohada malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish bo'yicha xorijlik va mahalliy olimlarning qarashlari bayon etilgan. Har bir sohaning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, kadrlar tayyorlash zarurligi, resurs salohiyatidan oqilona foydalanish lozimligi belgilangan. Kadrlar tayyorlashning rivojlanishiga qaratilgan ilmiy nazariyalarning guruhlanishi keltirilgan. Agrar sohada kadrlar tayyorlash, agrar ta'lim tizimi, kadrlar ta'minoti tushunchalari bo'yicha mualliflik ta'riflari ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: agrar soha, kadrlar tayyorlash, agrar ta'lim tizimi, kadrlar ta'minoti, oliy ta'lim, olimlar, boshqarish.

Abstract. The article presents the views of foreign and domestic scientists on managing the training of qualified personnel in the agricultural sector. Based on the specifics of each industry, the need for personnel training and the rational use of resource potential are determined. A grouping of scientific theories aimed at the development of personnel training is presented. Author's definitions of the concepts of personnel training in the agricultural sector, the system of agricultural education, and personnel provision have been developed.

Key words: agricultural sector, personnel training, agricultural education system, personnel support, higher education, scientists, management.

Аннотация. В статье изложены взгляды зарубежных и отечественных ученых на управление подготовкой квалифицированных кадров в аграрной сфере. Исходя из особенностей каждой отрасли, определена необходимость подготовки кадров, рационального использования ресурсного потенциала. Приведена группировка научных теорий, направленных на развитие подготовки кадров. Разработаны авторские определения понятий подготовки кадров в аграрной сфере, системы аграрного образования, кадрового обеспечения.

Ключевые слова: аграрная сфера, подготовка кадров, система аграрного образования, кадровое обеспечение, высшее образование, ученые, управление.

KIRISH

Mamlakatimizda qishloq xo'jaligini modernizatsiya qilish va taraqqiy ettirish uchun xalqaro standartlar asosida kreativ fikrlaydigan, yuqori malakali kadrlar tayyorlash, inson kapitalini mehnat bozori talablari asosida rivojlantirish ustuvor vazifa hisoblanadi. Shu bois, "O'zbekiston-2030" strategiyasida oliy ta'lim bilan qamrovni kengaytirish, oliy ma'lumotli mutaxassislar tayyorlash sifatini oshirish, oliy ta'lim muassasalari tashkiliy-boshqaruv faoliyatini takomillashtirish, ularning moddiy-texnik ta'minotini mustahkamlash, iqtisodiyotning eng tez o'sib borayotgan yo'nalishlarida amaliy tadqiqotlarni kuchaytirish, «korxonalar — oliygohlar — ilmiy tashkilotlar» klaster tizimini joriy etish maqsadlari belgilangan [1].

Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnomasida qishloq xo'jaligida — unumdorlikni oshirish uchun bioinjeneriyadan keng foydalanish, ilg'or agrotexnika va suv tejaydigan usullarni faol qo'llash; iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash uchun "yashil" energetika, chiqindisiz ishlab chiqarishga o'tish; ta'lim va tibbiyotda — sifatni yangi bosqichga olib chiqadigan ilg'or xorijiy tajribalarni keng joriy etish uchun yangi texnologiyalarni olib kirsak, kadrlarni ilm-fan va innovatsiyalarga asoslangan zamonaviy kasblarga tayyorlasak, kelgusi besh yilda iqtisodiyotimiz hajmini 240 milliard dollardan oshirishga barcha imkoniyatlarimiz borligi ta'kidlandi [2]. Bu esa, o'z navbatida, hududlar kesimida agrar soha uchun kadrlar tayyorlashdagi nomutanosibliklarni bartaraf etish,

qishloq xo'jaligi tarmoqlarining barqaror rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan omillarni kamaytira oladigan malakali kadrlarga bog'liq bo'ladi. Kadrlar ehtiyojini prognozlash, ta'lim jarayonini natijaga yo'naltirilgan boshqarish, monitoring va baholash tizimlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy asoslangan metodologik yondashuvlarni ishlab chiqishni taqozo etadi.

Bugungi kunda aholi sonining yildan-yilga o'sishi natijasida oziq-ovqat mahsulotlariga bo'lgan talab ortib bormoqda. Ushbu muammoni bartaraf etish uchun agrar sohada mavjud resurs salohiyatidan samarali foydalanish chora-tadbirlarini ishlab chiqishni taqozo etadi. Agrar sohada rentabillikni oshirish, yer-suv resurslaridan unumli foydalanish, resurstejamkor texnologiyalardan foydalangan holda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish lozim. Bunga erishish uchun esa zamonaviy bilimlarni egallagan, muammoli vaziyatlarda tezkor qaror qabul qilish ko'nikmasiga ega va fikrlash kreativligi yuqori bo'lgan mutaxassislar kerak bo'ladi.

Butun dunyoda davlatlar iqtisodiyoti barqarorligini ta'minlashda ta'lim va ilm-fanga ustuvor yo'nalish sifatida e'tibor beriladi. Shu bois, respublikamizda malakali kadrlar tayyorlash tizimini isloh qilish, ta'limning yangi elementlarini amaliyotga joriy etish borasida oliy ta'lim tashkilotlari tomonidan tizimli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash dual ta'lim shakli asosida o'qitishni yo'lga qo'yildi. Masofaviy ta'lim berish imkoniyatlari oshib bormoqda. Xorijning nufuzli oliy ta'lim tashkilotlari bilan qo'shma ta'lim dasturlari asosida kadrlar tayyorlash, TOP-1000 talik reytingdagi universitetlarning O'zbekistonda o'z filiallarini tashkil etilishi, ish beruvchi tashkilotlarda kafedralar filiallarini ochilishi malakali kadrlar tayyorlash tizimida ijobiy natijalardan hisoblanadi.

Endi ushbu jarayonlar yo'lga qo'yilishi natijasida mehnat bozori talablariga javob beradigan kadrlar tayyorlanmoqdami, ish beruvchilar va oliy ta'lim tashkilotlari o'rtasida transformatsiya qilinmoqdami kabi savollar paydo bo'ladi. Mazkur holatlarni tahlil qilish, iqtisodiy jihatdan samaradorligini oshirish hamda oliy ta'lim tashkilotlarini tashkiliy-iqtisodiy boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish borasida bir qator iqtisodchi olimlar tomonidan ilmiy-tadqiqot ishlarini tahlil qilishni taqozo qiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Agrar sohada kadrlar tayyorlashning iqtisodiy mohiyatidan kelib chiqib, sohani rivojlantirish borasida ilmiy nazariy qarashlarni tahlil qilish va ularni guruhlash asosida ularni xorijiy mamlakatlar, jumladan, mamlakatimiz amaliyotida malakali kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirish borasida amal qilish xususiyatlari va imkoniyatlari bo'yicha ilmiy xulosalarni shakllantirishga asos bo'ldi. Iqtisodiyot fanida kadrlar tayyorlashni rivojlantirish borasida ishlab chiqilgan ilmiy qarashlarni tizimli tadqiq etishga qaratilgan xorijlik Zhang H., Yang M. [3], Zeng J., Wan L., Long W. [4], Maiga W.H.E., Porgo M., Zahonogo P. [5], Van den Ban A., Hawkins H. [6], Hernandez-Escobedo Q., et al. [7], Li J., Chen D., Qi X. [8] kabi olimlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarga e'tiborni qaratishni lozim topdik. Ushbu tadqiqotlarda iqtisodiy rivojlanish jarayonlari bilan oliy ta'lim sohani rivojlanishi o'rtasidagi ijtimoiy-iqtisodiy aloqadorlikni tushuntirishga e'tibor qaratilganligi bilan ahamiyatli hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqot ishini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan foydalanildi. Agrar sohada kadrlar tayyorlashni boshqarishning ilmiy-nazariy metodologik asoslarini tahlil qilishda mantiqiy fikrlash, ilmiy abstraksiyalash, ma'lumotni guruhlash, analiz va sintez, induksiya va deduksiya usullaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Bugungi globallashuv va raqamli iqtisodiyot sharoitida agrar soha mamlakat iqtisodiyotining strategik tarmoqlaridan biri sifatida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirish, oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash hamda eksport salohiyatini kengaytirish bevosita yuqori malakali, zamonaviy bilim va ko'nikmalarga ega kadrlar tayyorlash tizimiga bog'liqdir. Shu jihatdan, agrar sohada kadrlar tayyorlashni boshqarishning ilmiy-nazariy va metodologik asoslarini chuqur o'rganish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Zamonaviy sharoitda agrar ta'lim tizimi nafaqat bilim berish, balki innovatsion fikrlashga ega, raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga yo'naltirilgan bo'lishi lozim. Bu esa, o'z navbatida, kadrlar tayyorlash jarayonini samarali boshqarish, uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarini takomillashtirish hamda ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirishni talab etadi. Agrar sohada kadrlar tayyorlashni boshqarish tizimi ko'p qirrali bo'lib, u iqtisodiy, ijtimoiy, institutsional va pedagogik omillar o'zaro uyg'unligini taqozo etadi.

Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kadrlar tayyorlash tizimini samarali boshqarish uchun kompetensiyaviy yondashuv, tizimli tahlil, innovatsion rivojlanish konsepsiyalari hamda inson kapitali nazariyasi kabi ilmiy yondashuvlardan keng foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Jumladan, Ananth Kalyanaraman va boshqalar tomonidan XXI asr agrar sohaning muammolarini hal qilishda sun'iy intellekt texnologiyalarining rolini tasavvur qilishda va qishloq xo'jaligi uchun sun'iy intellekt tizimlarini yaratishda tub o'zgarishlar bo'lishi ta'kidlangan. Bu o'zgarish, ayniqsa, 300 dan ortiq ekin yetishtiriladigan G'arbiy AQSh kabi murakkab, yuqori qiymatli qishloq xo'jaligi ekotizimlari uchun zarur. Ushbu mintaqadagi fermerlar bir qator muammolar, jumladan, mehnat xarajatlarining oshishi va malakali ishchilarning yetishmasligi, ob-havo va boshqaruvdagi noaniqliklar hamda suv tanqisligi tufayli o'zgaruvchan rentabellik, katta hosil yo'qotilishi va hosil sifatining yomonlashuviga duch kelishini qayd etib, sun'iy intellekt ushbu muammolarni hal qilishda muhim vosita ekanligini ta'kidlagan. Agrar soha uchun malakali kadrlar tayyorlashda sun'iy intellektdan foydalanish va inson ishtiroki hamda xatti-harakatlarini hisobga olish zarurligi — bu esa barqaror innovatsiyalarga erishish uchun yangi imkoniyatlar yaratadigan kuchli koalitsiya bo'lishini taklif etgan [9].

Fikrimizcha, bugungi kunda dunyo ilm-fani va ta'lim tizimida yangiliklar tobora ortib bormoqda. Malakali kadrlar tayyorlashda oliy ta'lim tizimi oldiga ushbu yangiliklardan to'g'ri foydalanish talabi qo'yiladi. Xususan, sun'iy intellekt endi kelajak haqidagi g'oya emas, balki hayotimizga kirib kelgan vositadir. Ya'ni, oliy ta'lim tizimida sun'iy intellekt yangi imkoniyatlar eshigini ochmoqda. Sun'iy intellektni amaliyotga joriy etish bilan birga, uning etikasi, tartib-qoidalari va mas'uliyatli qo'llanilishiga e'tibor qaratish lozim bo'ladi.

So'nggi yillarda iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi, Sanoat 4.0 va innovatsion rivojlanish jarayonlari kadrlar tayyorlash tizimini boshqarishda yangi metodologik yondashuvlarni talab qilmoqda. Ya'ni, zamonaviy ilmiy tadqiqotlar inson kapitali, kasbiy kompetensiyalar va mehnat bozoridagi ko'nikmalar o'rtasidagi bog'liqlikni chuqur o'rganishga qaratilgan bo'lib, iqtisodiy o'sish va mehnat samaradorligini oshirishning muhim omili hisoblanadi. Bunda ta'lim, kasbiy tayyorgarlik va ish tajribasi orqali shakllantirishga ustuvor yo'nalish sifatida e'tibor qaratilmoqda.

Iqtisodchi olimlar Nikola Staffenova va Alzbeta Kucharcikova Sanoat 4.0 sharoitida inson kapitalini boshqarish tizimi xodimlarning kasbiy kompetensiyalari, motivatsiyasi va texnologik ko'nikmalariga asoslanishi kerakligini ta'kidlaydilar. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, tashkilotlarda innovatsion faoliyat samaradorligi ko'p jihatdan xodimlarning IT ko'nikmalari va kreativ salohiyatiga bog'liq. Mehnat bozorida talab qilinayotgan ko'nikmalarni o'rgangan tadqiqotlarda esa tashkilotlar xodimlarining bilim va malakasini rivojlantirish strategik boshqaruvning muhim qismi sifatida qaralmoqda. Tadqiqotchilar zamonaviy korxonalar raqobatbardoshligini ta'minlash uchun xodimlarni muntazam o'qitish va kasbiy tayyorlash tizimini rivojlantirish zarurligini ta'kidlaydilar [10]. Chunki yangi ilm-fan yutuqlari amaliyotga joriy etilishi natijasida texnologiyalardan foydalanish ko'nikmasiga ega bo'lgan kadrlarni tayyorlash muhim hisoblanadi. Shu bois, respublikamizda aynan agrar sohada mahsulot yetishtirish bo'yicha dunyoda yetakchi hisoblangan davlatlar tajribasini o'rganish, zamonaviy agrotexnologiyalarni qo'llay oladigan mutaxassis kadrlarni tayyorlash zaruratiga olib keladi. Shuningdek, mehnat unumdorligini oshirishda xodimlarni ish joyida o'qitish tizimini yo'lga qo'yish kerak. Bunday treninglar xodimlarning ish unumdorligini oshirish bilan birga, kelajakdagi ish haqi darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

L.C. Espina-Romero va boshqalar tomonidan kadrlar tayyorlash jarayonida kommunikatsiya, jamoada ishlash va liderlik kabi ko'nikmalarni rivojlantirish ham muhim ekanligi qayd etilib, Scopus bazasidagi bibliometrik tahlillar orqali so'nggi yillarda kadrlar tayyorlash jarayonida yumshoq (akademik) ko'nikmalar bo'yicha tadqiqotlar soni keskin oshganligi qayd etilgan. Bundan tashqari, mehnat bozoriga kirishda akademik ko'nikmalar bo'yicha treninglar muhimligi, masalan, yosh mutaxassislar uchun tashkil etilgan qisqa muddatli trening dasturlari ish topish imkoniyatini oshirish va professional tarmoqlarni kengaytirishga yordam berishi aniqlangan (1-rasm) [11].

1-rasm. Kadrlar tayyorlashning rivojlanishiga qaratilgan ilmiy nazariyalarning guruhlanishi¹

1 Muallif tomonidan ishlab chiqilgan.

O'tkazilgan tadqiqotlar asosida kadrlar tayyorlashning rivojlanishiga qaratilgan ilmiy-nazariy guruhlanishi ishlab chiqildi. Har bir yo'nalishdagi kadrlar tayyorlash rivojlanishiga qaratilgan ilmiy-nazariy qarashlar uchun xos bo'lgan xususiyatlar izohlanadi:

Birinchi, inson kapitali nazariyasida iqtisodiy rivojlanish jarayonida ta'lim, bilim va kasbiy tayyorgarlikka investitsiya qilish muhimligini asoslab beradi. Ushbu nazariyada agrar soha uchun malakali kadrlar tayyorlash qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Agronomiya, agrotexnologiya, agromuhandislik kabi sohalarida bilim va malakaga ega bo'lgan kadrlar innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali agrar ishlab chiqarishni modernizatsiya qilishga yordam beradi.

Ikkinchi, kompetensiyaga asoslangan ta'lim nazariyasida ta'lim jarayonining asosiy maqsadi talabalar va mutaxassislarning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishdan iborat bo'ladi. Agrar sohada kompetensiyaga asoslangan yondashuv agronom, muhandis, veterinariya mutaxassisi yoki agrar menejerlarning nazariy bilimlari bilan bir qatorda amaliy ko'nikmalarini ham rivojlantirishni nazarda tutadi. Bu esa agrar ta'lim jarayonini mehnat bozori talablariga moslashtirishga xizmat qiladi.

Uchinchi, innovatsion rivojlanish nazariyasida iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveri innovatsiyalar hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida zamonaviy texnologiyalar, agroinnovatsiyalar va raqamli yechimlarning keng joriy etilishi ushbu sohada yangi bilim va kompetensiyalarga ega bo'lgan mutaxassislarni tayyorlashni talab qiladi. Shu sababli agrar ta'lim tizimida ilmiy tadqiqotlar, innovatsion loyihalar va startaplarni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

To'rtinchi, institutsional nazariyada iqtisodiy rivojlanish jarayonida turli institutlar – ta'lim tizimi, ilmiy tashkilotlar, davlat boshqaruvi va biznes subyektlari o'rtasidagi hamkorlik muhim rol o'ynaydi. Agrar sohada kadrlar tayyorlash jarayonida universitetlar, ilmiy tadqiqot institutlari, qishloq xo'jaligi korxonalari, klaster va fermer xo'jaliklari o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirish yuqori malakali mutaxassislar tayyorlashga xizmat qiladi.

Beshinchi, uzluksiz ta'lim (lifelong learning) nazariyasida insonning butun hayoti davomida bilim va malakasini doimiy ravishda yangilab borishi nazarda tutiladi. Agrar sohada texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanayotganligi sababli mutaxassislarning kasbiy bilimlarini muntazam ravishda yangilab borish zarur. Shu sababli agrar mutaxassislar uchun malaka oshirish kurslari, treninglar va qayta tayyorlash dasturlari muhim ahamiyatga ega.

Oltinchi, mehnat bozori nazariyasiga asoslangan yondashuvlarda ta'lim tizimi mehnat bozori ehtiyojlariga mos ravishda tashkil etilishi kerak. Agrar sohada kadrlar tayyorlash jarayonida qishloq xo'jaligi korxonalari va fermer xo'jaliklarining ehtiyojlarini hisobga olish muhim hisoblanadi. Bu esa agrar ta'lim muassasalari bitiruvchilarining ish bilan ta'minlanish darajasini oshirishga yordam beradi.

Yettinchi, raqamli iqtisodiyot nazariyasida raqamli texnologiyalar iqtisodiy rivojlanishning asosiy drayveriga aylanib, agrar sohada raqamlashtirish konsepsiyasining qo'llanilishi agrar ta'lim muassasalarida ilmiy tadqiqotlar, yangi texnologiyalar va ilmiy bilimlarni amaliyotga joriy etishni kengaytirishni talab qiladi. Natijada agrar mutaxassislarning ilmiy salohiyati oshib, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishida innovatsion rivojlanish ta'minlanadi.

Mazkur nazariyalar asosida agrar sohada kadrlar tayyorlash tizimini rivojlantirishda sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning bilim darajasi, kasbiy malakasi va innovatsion salohiyatiga bog'liq. Shu sababli agrar ta'lim tizimini rivojlantirishda turli ilmiy nazariyalar va konsepsiyalar muhim metodologik asos bo'lib xizmat qiladi. Ushbu nazariyalar agrar sohada kadrlar tayyorlash jarayonini tashkil etish, boshqarish hamda rivojlantirishning ilmiy asoslarini belgilab beradi. Mazkur nazariyalar asosida tashkil etilgan agrar ta'lim tizimi zamonaviy texnologiyalarni egallagan, innovatsion fikrlaydigan va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlash imkonini beradi.

A.V. Kozlov ham ilmiy izlanishlarida innovatsion rivojlanish va global hamkorlik sharoitida agrar sohani kadrlar bilan ta'minlash muammosini hal etishga tizimli yondashish, mahalliy qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish maqsadida qishloq xo'jaligining malakali xodimlarga bo'lgan ehtiyojini monitoring qilish va prognozlashning yangi modeli asosida kadrlar bilan ta'minlash tizimini rivojlantirish strategiyasining asosiy qoidalarini ishlab chiqqan [12]. Bugungi kunda iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida har bir sohani kadrlarga bo'lgan ehtiyojini o'rganish, tahlil qilish orqali istiqbolda prognozlashtirish imkoniyati yaratiladi. Bu esa yangi kasblar va mutaxassisliklar bo'yicha malakali mutaxassislar kontingentini shakllantirish mumkin bo'ladi.

Inson kapitali tushunchasini chuqurroq o'rganish natijasida uning o'ziga xos xususiyatlari, kasbiy kompetentligini, qobiliyatlaridan kelib chiqib, u o'zini qaysi sohada o'rni topishi mumkin degan savolga javob topadi. Albatta, inson kapitalining rivojlanish jarayoni uning qobiliyatlarini shakllantirish orqali namoyon bo'ladi. Shu maqsadda A.F. Dorofeyev Rossiya agrar sektorida inson kapitalining rivojlanishi mavzusida o'zining ilmiy asoslangan takliflarini ilgari surgan. "Agrar sektorning inson kapitali" kategoriyasining mohiyati, agrar ishlab chiqarish samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirish hamda qishloq hududlarini rivojlantirish maqsadida inson kapitalini tadqiq etishning dinamik antropotsentrik paradigmasiga o'tishni nazarda tutuvchi mazkur

kategoriya mualliflik ta'rifini bergan. Shuningdek, iqtisodiyotning agrar sektorida inson kapitalini rivojlantirish omillarini keltirib o'tgan (2-rasm).

2-rasm. Iqtisodiyotning agrar sektorida inson kapitalini rivojlantirish omillari [13]

Agrar sohada inson kapitalini shakllantirish va rivojlantirish omillarini o'rganish, ularning har birining ta'sir darajasini baholash agrar sohada inson kapitalidan samarali foydalanish bo'yicha ilmiy asoslangan takliflar berishning zaruriy sharti hisoblanadi.

X.X. Iskandarov ham o'z tadqiqotlarida Tojikiston qishloq xo'jaligining samaradorligi va raqobatbardoshligini oshirishga yordam beradigan iqtisodiyotning agrar sohasini kadrlar bilan ta'minlashning motivatsion mexanizmini takomillashtirish bo'yicha nazariy-uslubiy qoidalar va ilmiy-amaliy tavsiyalarni asoslagan. Jumladan, "kadrlar ta'minoti" tushunchasini aniqlash bo'yicha asosiy ilmiy yondashuvlar aniqlashtirildi, investitsiya qo'yilmalarining yuqori daromadliligi asosida iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishini ta'minlashga qodir bo'lgan korxonalar, tarmoqlar, hududlar va mamlakatlarning inson kapitalini takror ishlab chiqarish va undan samarali foydalanishga qaratilgan usullar, shakllar, resurslar, vositalar hamda texnologiyalarning o'zaro ta'sir tizimi keltirib o'tgan [14].

Qishloq xo'jaligini raqamlashtirish jarayoni agrar tarmoqda ishlovchi mutaxassislardan yangi bilim, ko'nikma va malakalarni talab etmoqda. Zamonaviy raqamli texnologiyalar, axborot-kommunikatsiya tizimlari, intellektual agroteknologiyalar va avtomatlashtirilgan boshqaruv usullarining joriy etilishi kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini ham yangicha yondashuvlar asosida tashkil etishni taqozo etadi. Shu nuqtayi nazardan, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida kadrlar malakasini oshirish jarayonida kompetensiyaviy yondashuv muhim metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi. Kompetensiyaviy yondashuv kadrlarning faqat nazariy bilimlarini emas, balki ularning amaliy faoliyatda raqamli texnologiyalardan samarali foydalanish, ma'lumotlarni tahlil qilish, innovatsion qarorlar qabul qilish va zamonaviy agrar boshqaruv usullarini qo'llash qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan. Bu yondashuv asosida mutaxassislarda raqamli savodxonlik, analitik fikrlash, innovatsion faoliyatga tayyorlik va texnologik moslashuvchanlik kabi kompetensiyalarni shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Olga Malinina va Anastasia Gurievalar qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida kadrlar tayyorlashga kompetensiyaviy yondashuvni qo'llashning metodologik asoslari bo'yicha o'zlarining ilmiy-amaliy tavsiyalarini ishlab chiqqan. Bunda Rossiya Federatsiyasida agrobiznesni raqamlashtirish tendensiyalari, muammolari, qishloq xo'jaligini raqamlashtirish oldida turgan muhim va murakkab muammolardan biri bo'lgan inson

resurslarining yetishmasligi keltirilgan bo'lib, tegishli darajadagi kasbiy kompetentlikka ega bo'lgan kadrlar bilan ta'minlash hamda ularning kasbiy kompetensiyalarini shakllantirishga qaratilgan uslubiy yondashuvni qo'llash orqali erishish mumkinligi ta'kidlangan [15].

Alena Nikitina va boshqalar tomonidan ham qishloq xo'jaligini raqamlashtirish sharoitida qishloq xo'jaligi kadrlarini tayyorlashni takomillashtirish masalasi bilan bog'liq tadqiqotlar olib borilgan. Agrosanoat majmuasi va iste'mol bozori o'rtasidagi bog'liqlikning statistik ko'rsatkichlarini tahlil qilish orqali qishloq xo'jaligi uchun kadrlar tayyorlashni takomillashtirishning nazariy, uslubiy va empirik jihatlarini keltirib o'tilgan [16].

V. Trukhachev va boshqalar ilmiy tadqiqot ishlarida iqtisodiyotni raqamli o'zgartirish sharoitida qishloq xo'jaligi sohasi uchun kadrlar tayyorlash: tendensiyalar, istiqbollar va muammolarni keltirib, talabalar o'rtasida o'tkazilgan so'rov natijalarini bayon etgan. Bitiruvchilarning qishloq xo'jaligini raqamlashtirish istiqbollariga bo'lgan munosabati o'rganilgan. Shuningdek, respondentlarning raqamli texnologiyalardan foydalanishning ayrim jihatlarini bo'yicha fikrlari bir xil emasligi, boshqa tomondan, o'rganilayotgan masalaga katta qiziqish mavjudligi ko'rsatilgan [17]. Fikrimizcha, iqtisodiyotning raqamli transformatsiyasi qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarini kadrlar bilan ta'minlash muammosini yuzaga keltirib, ushbu yo'nalishda ilmiy-tadqiqot ishlarini olib borishni taqozo etadi.

O'zbekistonlik olimlardan A.O. Ochilov o'z tadqiqotida zamonaviy innovatsion iqtisodiyotda menejment tamoyiliga muvofiq "Butun umr davomida ta'lim" ("life-learning") konsepsiyasiga o'tish va ta'lim tizimida fanlar sonini optimallashtirish, OTMlarda o'qish muddatini bir yilga qisqartirish asosida bakalavrlar va magistrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish, oliy ta'lim sifatini oshirishni boshqarishning ko'p bosqichli modeli taklif etilgan [18]. Fikrimizcha, tajriba va joriy etish mexanizmining tenglikda qo'llanilishi ta'lim tizimini isloh qilish bilan bir qatorda uning rivojlanishiga yo'l ochib beradi. Shu bois, rivojlangan mamlakatlar ta'lim tizimi asosida mamlakatimizga mos ta'lim tizimini qo'llashimiz kadrlar tayyorlashda ularning sifatini, bilimini, dunyoqarashini oshirishga zamin yaratadi.

S.R. Adizov o'z tadqiqotlarida fan, ta'lim va biznes integratsiyasining nazariyasi, metodologiyasi va amaliyoti masalalarini, ayniqsa, uning innovatsion jihatlarini ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish zaruratini, oliy ta'lim muassasalarida integratsiya jarayonlarini tashkil etish modellarini o'rgangan [19]. Bizning fikrimizcha, fan, ta'lim va biznes integratsiyasini ta'minlashga erishish uchun ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, xorij ta'lim muassasalari bilan kadrlar tayyorlashga ahamiyat qaratish lozim.

O.S. Qahhorov o'z ilmiy izlanishlarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashni boshqarish strategiyasini ishlab chiqish oliy ta'lim bozorida raqobat muhiti, raqobat mavqei, ta'lim xizmatlari raqobatbardoshligi va bitiruvchilar raqobatbardoshligini o'zaro muvofiqligini ta'minlash, oliy ta'lim xizmatlari bozorida raqobatbardoshlikni oshirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmi oliy ta'lim miqyosidagi umumiy hamda har bir kadr faoliyati kesimidagi individual-aniqlashtirilgan darajalarda tabaqalashtirilgan strategik rejalashtirish asosida takomillashtirish tizimini ishlab chiqqan [20]. Fikrimizcha, boshqaruvda kadrlar tayyorlashni asosiy vazifa qilib belgilansa, ularni ishga joylashtirilishi, sohalar bo'yicha hududlar talabi o'rganilishi natijasida ta'lim tizimidagi asosiy muammolarni vazirliklar, ishlab chiqarish korxonalarini, xalqaro grant loyihalar hamda oliy ta'lim muassasalari bilan bog'langan holda yechim topish imkoniyati yaratiladi. Shu bilan bir qatorda ta'lim tizimini rivojlantirish va kadrlar tayyorlashda asosiy vazifa mutaxassislik kafedralari ekanligi, sohalar uchun boshqaruv tizimini yaratilishida va kadrlar uchun qo'yilgan talablar kafedralarga asosiy mas'uliyatning yuklatilishi, oliy ta'limda boshqaruv jarayonida kafedralarning o'rni yuqori ekanligini ko'rsatib beradi. Shu bois, kafedra va talabalar o'rtasida aloqalarni uzviy bog'lash mexanizmini yaratish va ularni moddiy-ma'naviy qo'llab-quvvatlash zarur hisoblanadi.

M.A. Karimov o'zining ilmiy izlanishlarida oliy ta'lim muassasalari boshqaruvini takomillashtirishni tadqiq etishda "innovatsiyalar" va "innovatsion boshqaruv" tushunchalariga mualliflik yondashuvini ishlab chiqqan [21]. Albatta, mehnat bozori uchun malakali kadrlar tayyorlashda oliy ta'lim tashkilotlarida innovatsion boshqaruv mexanizmlaridan foydalanish yuqori natija beradi. Shuningdek, universitetni boshqarishda innovatsiyalar joriy etilishi har bir talabaga to'g'ri keladigan sarf-xarajatlarni qisqartirishga olib keladi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, oliy ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash, oliy ta'lim tashkilotlarini boshqarish, ilmiy darajali pedagog-kadrlar tayyorlash, mehnat bozorini tahlil qilish, ilm-fan, ta'lim, integratsiyani ishlab chiqish kabi masalalarni samarali yechimi yoki mavjud tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlarni takomillashtirish orqali yuqori malakali kadrlar tayyorlash mumkin bo'ladi. Ammo har bir sohaning o'ziga xos xususiyatlari, ta'lim berish jarayoni, atrof-muhit omillarining ta'sirini hisobga olgan ta'lim dasturlarini ishlab chiqish orqali kadrlar tayyorlashni yo'lga qo'yish kerak. Shuningdek, biz olib borayotgan tadqiqotlarimiz davomida agrar sohada kadrlar tayyorlash, agrar ta'lim tizimi, agrar sohada kadrlar ta'minoti kabi tushunchalarning mazmun-mohiyati, maqsad va vazifalarini o'zida aks ettirgan uslubiy yondashuvlar yetarli darajada ko'rsatib berilgan. Shu bois, pedagogika, tibbiyot, muhandislik, huquq, iqtisodiyot va biznes kabi bilim sohalaridan farqli jihatlarini qanday degan savol tug'ilishi mumkin.

Bizning fikrimizcha, agrar sohada kadrlar tayyorlash – bu ta'lim, ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida qishloq xo'jaligi tarmoqlarini samarali rivojlantirishga xizmat qiladigan, mehnat bozori talablariga mos

ravishda zamonaviy bilim, amaliy ko'nikma, agrotexnologiyalarni qo'llash kompetensiyasi hamda innovatsion fikrlashga ega bo'lgan mutaxassislarni shakllantirishga yo'naltirilgan tizimli ta'lim jarayonidir. Bunda qishloq xo'jaligi va agrosanoat kompleksining hozirgi va kelajakdagi real ehtiyojlariga (raqamli transformatsiya, aniq qishloq xo'jaligi, iqlimga moslashuvchan texnologiyalar, barqaror rivojlanish, oziq-ovqat xavfsizligi, eksport salohiyati) to'liq mos keladigan, yuqori raqobatbardosh, amaliy ko'nikmalarga ega, innovatsion fikrlaydigan va doimiy ravishda kasbiy kompetentligini oshirish bilan bog'liq bo'lgan mutaxassislar hamda rahbar kadrlar tayyorlash jarayoni hisoblanadi.

Shuningdek, tadqiqotlarimiz davomida agrar sohada kadrlar tayyorlash jarayonida qishloq xo'jaligi tarmoqlarining o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olgan holda mutaxassislarni o'qitishni agrar ta'lim tizimi tushunchasiga ham o'z qarashlarimizni bildirishni lozim topdik. Bizning fikrimizcha, agrar ta'lim tizimi – qishloq xo'jaligi, agroinnovatsiyalar va barqaror rivojlanish tamoyillariga asoslanib, qishloq xo'jaligining zamonaviy texnologik, iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy talablariga javob beradigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy-tadqiqot va innovatsion faoliyatni rivojlantirish, qishloq xo'jaligi sohasida samarali faoliyat yurita oladigan, ekologik va iqtisodiy jihatdan asoslangan qarorlar qabul qilish kompetensiyasiga ega mutaxassislarni shakllantirishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan ta'lim tizimidir. Bundan tashqari, agrar sohada iqtisodiy o'sishga erishish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish malakali kadrlar ta'minotiga bog'liq bo'ladi. Fikrimizcha, agrar sohada kadrlar ta'minoti – qishloq xo'jaligi tarmoqlarining ehtiyojlariga mos ravishda zarur bilim, ko'nikma va kasbiy kompetensiyalarga ega mutaxassislar bilan uzluksiz va samarali ta'minlash, shuningdek, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining barqaror rivojlanishini ta'minlash maqsadida ta'lim tizimi, ilmiy muassasalar va ishlab chiqarish o'rtasidagi hamkorlik asosida soha uchun zarur bo'lgan malakali mutaxassislarni tayyorlash, taqsimlash va samarali bandligini tashkil etish, agroinnovatsiyalar va zamonaviy boshqaruv kompetensiyalariga ega mutaxassislarni shakllantirish, joylashtirish hamda ularning kasbiy rivojlanishini ta'minlashga qaratilgan tizimli boshqaruv jarayonidir.

Yuqorida keltirilgan nazariy qarashlarimiz agrar soha uchun kadrlar tayyorlashga alohida e'tibor qaratish zarurligini o'zida namoyon etadi. Bu esa soha rahbar va xodimlarini o'z ustida kasbiy kompetensiyalarini doimiy ravishda takomillashtirib borishini taqozo etadi.

Qishloq xo'jaligida kadrlar tayyorlash jarayonini samarali tashkil etish, rivojlantirish, mutaxassis-kadrlarning mehnat unumdorligini oshirishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bugungi kunning dolzarb vazifasi hisoblanadi. Shu boisdan, J.O. Kucharov o'z ilmiy izlanishlarida qishloq xo'jaligida talab etiladigan kadrlar soni meyorlarini aniqlash uslubi mehnatning intensivligi, mehnat unumdorligi va mehnat tejamkor texnologiyalardan foydalanish ko'lamini hisobga olish, qishloq xo'jaligida malakali kadrlarni tayyorlash, fan-ta'lim va amaliyot integratsiyasini ta'minlashni davlat tomonidan soliq, moliya va kredit dastaklari hamda autstaffing xizmatlarini rivojlantirish orqali rag'batlantirish, agrar ta'lim muassasalariga yangi ta'lim shakli va usullarini samarali joriy etish maqsadida "Qishloq xo'jaligida zamonaviy ta'lim shakllarini sinash va joriy etish markazi"ni tashkil etish va uni moliyalashtirish asosida faoliyatini yo'lga qo'yishni taklif etgan [22]. Fikrimizcha, qishloq xo'jaligida tayyorlanayotgan kadrlar zamonaviy bilimlarga ega bo'lishi uchun yangi ta'lim shakllari va usullarini samarali joriy etish asosida mehnat bozorida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashga erishish mumkin bo'ladi. Ushbu ishlarni amalga oshirishda ta'lim muassasalariga xususiy sektorni jalb etish orqali ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash, ilmiy tadqiqot ishlarini jadallashtirish, moliyaviy resurslarni jalb etish orqali sohaning jozibadorligini oshirishga xizmat qiladi.

A.J. Toshboyev, Z.T. Siddikov, N.Sh. Boltayevlar O'zbekistonning barqaror taraqqiyoti va agrar soha islohotlarini amalga oshirish hamda kutilgan natijalarga erishish bevosita ushbu jarayonlarni tashkil etuvchi professional kadrlarga bog'liq ekanligini, ya'ni agrar sohada yuqori natijalarga erishishda mutaxassis kadrlardan yuksak bilim, salohiyat va kasbiy mahorat kabi sifatlar talab etilishini ta'kidlagan. Bundan tashqari, har bir soha, yo'nalish bo'yicha har bir korxonada va tashkilotda kadrlar boshqaruvini to'g'ri tashkil etish, har bir ishga zarur bilim va salohiyatga ega bo'lgan eng malakali kadrlarni joy-joyiga qo'yish muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayonlarning samarali bo'lishida ekonometrik tahlil orqali omillar ta'sirini baholashga asoslangan tahlillar olib borilgan. Bunda agrar soha uchun kadrlar tayyorlaydigan Toshkent davlat agrar universitetida bitiruvchilarning ish bilan bandlik ko'rsatkichi natija sifatida belgilangan bo'lsa, uning o'zgarishiga professor-o'qituvchilarning ilmiy salohiyati, bitiruvchi tayyorlanayotgan muassasaning ish beruvchi tashkilotlar bilan hamkorligi, ta'lim muassasasidagi ilmiy izlanishlar darajasi, ta'limning xalqaro tajribalarga uyg'unligi, o'quv jarayoniga raqamli texnologiyalar joriy etilganlik darajasi kabi bilvosita ta'sir ko'rsatuvchi omillar hisobga olingan [23]. Shuningdek, ushbu omillar natijasida malakali kadrlar tayyorlashni rivojlantirish istiqbollari belgilangan.

Yuqoridagi olimlarning fikrlaridan kelib chiqib, agrar sohada kadrlar tayyorlash tizimini tubdan isloh qilish, mehnat bozoriga yuqori malakali kadrlar tayyorlash uchun quyidagi muhim vazifalarni qamrab olish va amalga oshirish lozim bo'ladi:

- agrar ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kadrlarga bo'lgan talabni respublika miqyosida aniqlash;
- agrar ta'lim tizimida kadrlar tayyorlash va muassasaning boshqaruvida raqamli texnologiyalardan foydalanish;

- iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida samarali mehnat faoliyatini yo'lga qo'ya oladigan hamda aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlash darajasining oshishiga xizmat qiladigan zamonaviy bilimlarga ega bo'lgan kadrlar tayyorlash;
- agrar ta'lim bo'yicha faoliyat ko'rsatayotgan ta'lim muassasalarini zamonaviy laboratoriya jihozlari bilan ta'minlash;
- yoshlarda agrar soha bilan bog'liq bo'lgan faoliyatni rivojlantirish hamda yashil iqtisodiyot, ekologiya kabi tushunchalar to'g'risida ko'nikmalarni shakllantirish va boshqalar.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Agrar sohada kadrlar tayyorlash jarayoni ko'p qirrali va murakkab tizim bo'lib, unga ta'sir etuvchi omillar hamda uni harakatlantiruvchi kuchlar ko'lami kengligi bilan ajralib turadi. Ushbu jarayon nafaqat ta'lim tizimi doirasida, balki iqtisodiy, institutsional, ilmiy-texnologik va ijtimoiy omillar bilan ham chambarchas bog'liqdir. Agrar tarmoqning barqaror rivojlanishini ta'minlash uchun malakali mutaxassislarni tayyorlashda davlatning faol ishtiroki va tizimli qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyat kasb etadi. Xususan, agrar ta'lim tizimini modernizatsiya qilish, moddiy-texnik bazasini mustahkamlash, ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish hamda innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali kadrlar tayyorlash sifatini oshirish zarur. Shu bilan birga, xalqaro grantlar va ilmiy-ta'lim loyihalarini jalb etish agrar ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirishga, zamonaviy bilim va texnologiyalarni o'zlashtirishga keng imkoniyat yaratadi.

Agrar sohada ilg'or xorijiy tajribani o'rganish ham muhim yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Bu borada professor-o'qituvchilarni yetakchi xorijiy oliy ta'lim muassasalari va ilmiy markazlarda stajirovka hamda malaka oshirish kurslariga yuborish ularning ilmiy va pedagogik salohiyatini oshirishga xizmat qiladi. Shuningdek, talabalar almashinuvi dasturlarini joriy etish orqali talabalarning xalqaro ta'lim muhiti bilan tanishishi, ilg'or bilim va ko'nikmalarni egallashi hamda kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirish mumkin. Natijada, davlat qo'llab-quvvatlovi, xalqaro hamkorlik, ilmiy-innovatsion faoliyat va akademik mobillikni kengaytirish agrar sohada raqobatbardosh, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash tizimini shakllantirishda muhim omil sifatida namoyon bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 16.02.2026 yildagi "Mamlakat taraqqiyotining 2030-yilgacha mo'ljallangan ustuvor yo'nalishlari doirasida islohotlarni izchil davom ettirish va yangi bosqichga olib chiqishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-21-son Farmoni // URL: <https://www.lex.uz/uz/docs/-8050769>
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 26.12.2025. <https://president.uz/uz/lists/view/8834>
3. Zhang H., Yang M. Does farmers' participation in skills training improve their livelihood capital? // Agriculture. – 2025. – Vol. 15, No. 7. – P. 679. – DOI: <https://doi.org/10.3390/agriculture15070679>
4. Zeng J., Wan L., Long W. The impact of training on farmers' human capital accumulation in rural China // PLOS ONE. – 2026. – Vol. 21, No. 1. – DOI: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0340885>
5. Ma'iga W.H.E., Porgo M., Zahonogo P. Employment outcomes from youth skills training programmes in agriculture // Nature Food. – 2020. – Vol. 1. – P. 605–619. – DOI: <https://doi.org/10.1038/s43016-020-00172-x>
6. Van den Ban A., Hawkins H. Agricultural extension and farmer training systems // Journal of Agricultural Education and Extension. – 2021. – Vol. 27.
7. Hernandez-Escobedo Q., et al. Renewable energy trends in the agricultural sector: A bibliometric analysis // Renewable Energy. – 2023. – Vol. 202.
8. Li J., Chen D., Qi X. Machine learning for agriculture: A review // Computers and Electronics in Agriculture. – 2023. – Vol. 205.
9. Ananth Kalyanaraman, Margaret Burnett, Alan Fern, Lav Khot, Joshua Viers. Special report: The AgAID AI institute for transforming workforce and decision support in agriculture. Article. Computers and Electronics in Agriculture 197 (2022) 106944. Accepted 4 April 2022 Available online 19 April 2022. P. 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.compag.2022.106944>
10. Nikola Štaffenová. Alžbeta Kucharčíková. Human capital management – values, competencies, and motivation – concerning Industry 4.0 // article. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Volume 37, 2024 - Issue 1. P. 25-32.
11. L.C. Espina-Romero et al. Soft skills in personnel training: Report of publications in scopus, topics explored and future research agenda // article. Heliyon 9 (2023) e15468. P. 1-14.
12. A.B.Козлов. Кадровое обеспечение сельского хозяйства в условиях инновационного развития // Автореферат. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Москва-2015.: 54 стр.
13. А.Ф.Дорофеев. Развитие человеческого капиталов аграрном секторе России // Автореферат. Специальность 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством. Диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Воронеж-2018.: 52 стр.
14. X.X.Искандаров. Совершенствование мотивационного механизма кадрового обеспечения аграрного сектора экономики (на материалах Республики Таджикистан) // Автореферат. Специальность 08.00.05 – Экономика и

- управление народным хозяйством. Диссертации на соискание ученой степени доктора экономических наук. Душанбе-2017.: 25 стр.
15. Olga Malinina and Anastasia Gurieva. Methodological foundations for the application of the competency-based approach to personnel development in the context of agriculture digitalization. BIO Web of Conferences 103, 00052 (2024). P. 1-6. <https://doi.org/10.1051/bioconf/202410300052>
 16. Alena Nikitina et al. Improving the training of agricultural personnel in the context of agricultural digitalization: the case of Sverdlovsk region, Russia // article. E3S Web of Conferences 176, 06001 (2020). P. 1-8. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202017606001>
 17. V.Trukhachev et al. Personnel training for the agricultural sector in terms of digital transformation of the economy: trends, prospects and limitations // article. International Journal of Civil Engineering and Technology (IJCIET) Volume 10, Issue 01, January 2019, pp. 2145-2155.
 18. A.Ochilov. Yuqori malakali kadrlar tayyorlashni boshqarish samaradorligini oshirish.// Avtoreferat. 08.00.13 – Menejment ixtisosligi. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc). Toshkent-2018.: 76 bet.
 19. S.R.Adizov. Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasini boshqarish metodologiyasini takomillashtirish Avtoreferat. 08.00.13 – Menejment ixtisosligi. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc). Farg'ona-2025.: 83 bet.
 20. O.S.Qahhorov. Oliy ta'lim tizimida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning boshqaruv mexanizmini takomillashtirish (Buxoro va Navoiy viloyatlari misolida).//Avtoreferat. 08.00.05–Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti, 08.00.13-Menejment ixtisosligi. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc). Samarqand-2021.: 82 bet.
 21. M.A.Karimov. Oliy ta'lim tizimida innovatsion rivojlantirish sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish.// Avtoreferat. 08.00.13 - "Menejment" ixtisosligi. Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc). Andijon-2025.: 80 bet.
 22. J.Kucharov. Qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlantirish sharoitida kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish yo'llari.// Avtoreferat. 08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti ixtisosligi. Toshkent-2021.: 52 bet.
 23. Abduraim Toshboev, Zohid Ziddikov and Nurali Boltaev. Prospects for the training development of qualified personnel in the agricultural education system: a case study from Tashkent State Agrarian University, Uzbekistan. Article. E3S Web of Conferences Volume 389 (2023) Ural Environmental Science Forum "Sustainable Development of Industrial Region" (UESF-2023) Chelyabinsk, Russia, April 25-28, 2023.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>